

УДК 005.5:658

Ю.М. Сагачко, канд. екон. наук, доц. (ДБТУ, Харків)

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

У сучасному глобалізованому бізнес-середовищі важливість корпоративного управління важко переоцінити. Ефективна практика корпоративного управління відіграє вирішальну роль у забезпеченні прозорості, підзвітності та стабільності організацій, підприємств, установ. Адаптація європейської практики корпоративного управління в секторах адміністративного управління може принести багато переваг і стати основою для розвитку сучасного адміністративного менеджменту, спрямованого на досягнення стратегічних цілей і підвищення конкурентоспроможності суб'єктів управління. Чому саме Європейські практики? Тому що, Європа стала одним із середовищ корпоративного управління, які змінюються найшвидше у світі. Ці зміни в управлінні були спричинені багатьма міжнародними факторами, включаючи увагу Європейської Комісії до корпоративного управління.

У останні роки корпоративне управління пройшло значні зміни, щоб адаптуватися до внутрішніх практик підприємств, установ і змін у нормативному середовищі. Система корпоративного управління тепер охоплює ширший спектр питань, виходячи за рамки традиційного акціонерного підходу. Європейський проєкт Директиви про права акціонерів торкається питань, які не прямо пов'язані з правами акціонерів. Вперше Директива Європейської Комісії 2006/46/ЄС вимагала від усіх зареєстрованих компаній надавати звіт про корпоративне управління у своєму річному звіті для акціонерів [1].

Європейські країни відомі своїми надійними системами корпоративного управління, які віддають перевагу інтересам усіх зацікавлених сторін, включаючи акціонерів, працівників, клієнтів і громаду. Саме в адміністративній сфері акціонерних товариств корпоративне управління виступає керівною основою, яка впливає на різні аспекти діяльності організації. Корпоративне управління відіграє вирішальну роль у формуванні адміністративного ландшафту цих організацій, починаючи від складу правління та винагород керівників до управління ризиками. Європейська практика корпоративного управління базується на таких принципах, як справедливість,

прозорість, підзвітність і відповідальність. Ключові компоненти включають розподіл ролей між радою директорів і керівництвом, створення комітетів ради для контролю за конкретними функціями, розкриття фінансової та не фінансової інформації зацікавленим сторонам і залучення акціонерів до процесу прийняття рішень. Впроваджуючи ці компоненти, сектори адміністративного управління можуть зміцнити структуру корпоративного управління та підвищити довіру між зацікавленими сторонами.

Рада директорів є ключовим компонентом структури корпоративного управління в акціонерних товариствах. Склад ради, включаючи присутність незалежних директорів, різноманіття та досвід, має важливе значення для забезпечення ефективного нагляду та прийняття рішень. Розвиваючи культуру підзвітності та прозорості, правління може спрямувати організацію до сталого зростання та довгострокового успіху що є актуальним з огляду на Принципи корпоративного управління G20/ОЕСР викладені в Додатку до Рекомендації ОЕСР щодо Принципи корпоративного управління [OECD/LEGAL/0413], прийняті Радою ОЕСР 8 липня 2015 року та переглянуті 8 червня 2023 р, яка містить нову главу «Стабільність та стійкість», що містить рекомендації щодо управління ризиками та можливостями, пов'язаними зі зміною клімату та іншими аспектами сталого розвитку [2]. Так виходячи з Європейських практик Правління має складатися з балансу виконавчих і не виконавчих директорів, щоб жодна особа чи група осіб не могли домінувати в процесі прийняття рішень. В унітарному правлінні ролі голови та генерального директора мають бути розділеними; і генеральний директор не повинен одразу стати головою унітарного чи наглядового органу. До ради компаній має бути обрано достатню кількість незалежних директорів, щоб забезпечити належне вирішення будь-якого суттєвого конфлікту інтересів за участю директорів [3].

Іншим важливим аспектом корпоративного управління в адміністративній сфері є оплата праці керівників. Порівнюючи оплату керівників із результатами діяльності організації та інтересами акціонерів, системи корпоративного управління допомагають стимулювати керівників діяти в найкращих інтересах організації. Це гарантує, що керівники отримують винагороду за їхній внесок в успіх організації, а також сприяють відповідальній та етичній поведінці. Європейські компанії, зареєстровані на біржі, повинні розкривати свою політику винагороди та інформацію про винагороду окремих директорів у своєму річному звіті.

Корпоративне управління також відіграє важливу роль у нагляді за управлінням ризиками та дотриманням законодавства в акціонерних компаніях. Встановивши надійні процеси управління ризиками, внутрішній контроль і механізми відповідності, організації можуть зменшити потенційні ризики та забезпечити дотримання правових і нормативних вимог. Це допомагає захистити репутацію організації, захистити вартість акціонерів і зберегти довіру між зацікавленими сторонами. Має існувати колективна відповідальність усіх членів ради як за фінансову, так і за не фінансову звітність.

Адаптація європейської практики корпоративного управління потребує системного підходу та прагнення до постійного вдосконалення. Сектори адміністративного управління можуть розпочати з проведення ретельного аналізу своїх поточних структур управління та практик, щоб визначити області для покращення. Потім вони можуть порівняти свою практику з європейськими стандартами та адаптувати її відповідно до потреб своєї організації. Навчальні програми, семінари та консультації з експертами також можуть допомогти в успішній адаптації європейських практик корпоративного управління. Хоча переваги від впровадження європейської практики корпоративного управління значні, існують також проблеми, з якими можуть зіткнутися сектори адміністративного управління. До них належать культурні відмінності, опір змінам, брак досвіду та обмеження ресурсів. Подолання цих викликів потребує сильного лідерства, ефективної комунікації, залучення зацікавлених сторін і довгострокового бачення покращення корпоративного управління.

Інформаційні джерела

1. Directive 2006/46/EU of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 amending Council Directives 78/660/EEC on the annual accounts of certain types of companies, 83/349/EEC on consolidated accounts, 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions and 91/674/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0046>

2. The G20/OECD Principles of Corporate Governance are set out in the Appendix to the OECD Recommendation on Principles of Corporate Governance [OECD/LEGAL/0413] adopted by the OECD Council on 8 July 2015 and revised on 8 June 2023. The Principles were endorsed by the G20 in September 2023. For access to the official text of the Recommendation, as well as other related information, please consult the Compendium of OECD Legal Instruments at. URL: <https://legalinstruments.oecd.org>

3. A Guide to Corporate Governance Practices in the European Union. URL: <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/cg-practices-in-eu-guide.pdf>